

dr., lect. univ., Universitatea de Stat Alecu Russo
din Bălți

Blogul axiologic ca vector al învățării experiențiale digitale: între conștientizare cognitivă și consolidare comportamentală*

CZU 37.01 |

Dorina **PUTINĂ**

Rezumat: Articolul explorează impactul blogurilor educaționale cu orientare axiologică, precum axioblog.md, asupra formării valorilor și atitudinilor tinerilor în context digital. Fundamentată pe teoria autodeterminării, teoria acțiunii raționale și teoria învățării sociale, analiza evidențiază modul în care lectura și reflecția online pot stimula autonomia, competența și relaționarea. Blogul axiologic este conceptualizat ca un spațiu reflexiv și interactiv care susține dezvoltarea unei mentalități de creștere, gândirea critică și autoeficacitatea prin modelare vicariantă. Procesul de învățare este descris prin patru etape: conștientizare cognitivă, modelare, experimentare asistată și consolidare comportamentală. Concluziile subliniază rolul blogului ca instrument inovator de formare socioprofesională, capabil să transforme reflecția valorică în comportamente durabile și să contribuie la dezvoltarea comunităților educaționale orientate spre valori.

Cuvinte-cheie: blog axiologic, învățare digitală, mentalitate de creștere, gândire critică, autoeficacitate, educație valorică, dezvoltarea tinerilor.

Abstract: The article explores the role of value-oriented educational blogs, exemplified by axioblog.md, in fostering young people's attitudes and behaviors in the digital age. Drawing on the self-determination theory, the theory of reasoned action, and the social learning theory, the study shows how online reflection promotes autonomy, competence, and relatedness. Axiological blogs are framed as interactive spaces that encourage a growth mindset, critical thinking, and self-efficacy through vicarious modeling. The process unfolds in four stages: cognitive awareness, modeling, assisted experimentation, and behavioral consolidation. Findings highlight the blog's potential as an innovative tool for transforming reflection into sustainable practices and for strengthening value-based educational communities.

Keywords: axiological blog, digital learning, growth mindset, critical thinking, self-efficacy, value-based education, youth development.

În ultimele două decenii, era digitală a reconfigurat fundamental modul în care indivizii accesează informația și își construiesc sistemele de valori și atitudini. Printre multiplele canale media emergente, blogul s-a impus ca un instrument hibrid, situat la intersecția dintre jurnalismul personal, discursul academic specializat și comunicarea comunitară [8]. Spre deosebire de mass-media tradițională, blogurile oferă o platformă pentru voci autentice, experiențe personale și analize de nișă, creând o relație parasocială unică între autor și cititor [7]. În contextul

* Articol elaborat în cadrul proiectului *Valorificarea blogului ca instrument de comunicare online pentru educația axiologică a adolescenților în perspectiva formării stilului existențial și dezvoltării durabile*, cifrul 24.80012.0807.13SE, concursul *Stimularea excelenței în cercetare 2024-2025*, ANCD.

transformărilor educaționale generate de digitalizare, blogurile au devenit instrumente tot mai utilizate pentru învățare și colaborare – platforme privilegiate de reflecție și dialog [9].

Blogul ca instrument educațional poate fi definit ca un spațiu electronic individual sau colectiv, care permite partajarea de informații, idei, opinii, materiale și referințe. El este configurat, așadar, ca un mediu virtual pentru lectura și producerea de texte scurte, care pot fi comunicate, puse sub semnul întrebării și comentate de alți cititori.

Blogul axiologic poate fi utilizat nu doar ca spațiu de comunicare, ci și ca mediu de valorizare a experiențelor, de explorare a semnificațiilor și de consolidare a atitudinilor și a valorilor educaționale. În acest sens, blogul devine un laborator de idei, unde elevii și cadrele didactice își dezvoltă capacitatea de reflecție, spiritul critic și competențele socioemoționale [3]. Într-un context educațional marcat de nevoia de autodeterminare socială și profesională, un blog axiologic are potențialul de a oferi resurse valoroase pentru tineri, încurajându-i să-și clarifice valorile, să-și exprime opiniile și să se integreze în comunități de practică.

Orientarea tinerilor în sistemul de valori reprezintă o necesitate esențială și presupune o pregătire chibzuită, având în vedere faptul că dezvoltarea umanității este un proces complex, determinat de interdependența mai multor factori [2, p. 56]. Lectura blogurilor axiologice, precum *axioblog.md*, poate răspunde unor nevoi și preocupări fundamentale ale tinerilor aflați în proces de formare personală și profesională. Literatura de specialitate descrie adolescența și tinerețea ca intervale critice de construcție identitară, de explorare axiologică și de adaptare socială [7], iar utilizarea resurselor educaționale digitale cu orientare valorică poate deveni o cale relevantă de sprijin în acest proces.

Conform *teoriei autodeterminării* [10], dezvoltarea motivației intrinseci depinde de satisfacerea a trei nevoi psihologice fundamentale: *autonomia*, *competența* și *relaționarea*. Platforma *axioblog.md* răspunde acestor nevoi prin mecanisme educaționale și sociale concrete:

- Autonomia este susținută prin posibilitatea tinerilor de a alege temele de reflecție, de a formula opinii proprii și de a-și exprima valorile într-un cadru deschis, non-coercitiv.
- Competența este consolidată prin exercițiul scrierii publice și al argumentării critice, activități care sporesc sentimentul de eficacitate personală și profesională.
- Relaționarea este facilitată prin interacțiunile constante cu colegii și profesorii, care generează un sens al apartenenței la o comunitate axiologică și educațională.

Astfel, lectura și reflecția valorică desfășurate în

cadrul *axioblog.md* nu se limitează la dimensiunea personală, ci contribuie direct la conturarea unor direcții profesionale și la *construirea reperelor valorice* ce pot fundamenta cariere viitoare. În acest sens, blogul axiologic se dovedește a fi un instrument inovator de *formare și autoformare*, integrând educația valorică în procesul de dezvoltare socială și profesională a tinerilor.

Cercetătorul C.S. Dweck subliniază importanța adoptării unei mentalități de creștere, care promovează ideea că abilitățile pot fi dezvoltate prin efort și învățare. Lectura blogurilor, care oferă perspective și sfaturi utile, poate ajuta cititorii să dezvolte o mentalitate de creștere. Aceasta poate conduce la schimbări pozitive în atitudini și comportamente, încurajând cititorii să se implice mai activ în autoperfecționare [4]. O asemenea abordare subliniază valoarea reflecției și a învățării continue în cadrul dezvoltării personale.

Influența blogurilor asupra cititorilor poate fi interpretată prin intermediul unor teorii consacrate din psihologia socială și științele comunicării, care explică modul în care informația mediatică modelează convingeri, atitudini și comportamente. Două dintre cele mai relevante sunt *teoria acțiunii raționate* (*Theory of Reasoned Action*) și *teoria învățării sociale* (*Social Learning Theory*).

Formulată de Ajzen și Fishbein, *teoria acțiunii raționate* (TRA) susține că intențiile comportamentale ale indivizilor sunt rezultatul interacțiunii dintre *atitudini* și *normele subiective*. Atitudinile reflectă evaluările pozitive sau negative ale unei persoane față de un comportament, în timp ce normele subiective derivă din percepția presiunii sociale exercitate de grupurile de referință [9]. Aplicată la contextul blogurilor axiologice, TRA sugerează că *lectura unui conținut valoric* poate modifica atitudinile cititorilor (prin expunerea la argumente și reflecții etice) și poate reconfigura normele subiective (prin internalizarea opiniilor exprimate în comunitatea de cititori). În consecință, cititorii sunt mai predispuși să-și formeze intenții comportamentale pozitive și să adopte conduite prosociale. Studiile empirice din domeniul mass-media digitale confirmă că expunerea la conținuturi persuasiv-educaționale are un impact semnificativ asupra intențiilor și atitudinilor, ceea ce validează aplicabilitatea TRA în analiza blogurilor educaționale [5].

Trecerea de la schimbarea cognitivă la acțiunea concretă reprezintă un proces complex, ce presupune nu doar restructurări la nivel atitudinal, ci și mecanisme de consolidare a motivației și a convingerii privind capacitatea personală de a implementa schimbarea. Conform teoriei autoeficacității a lui A. Bandura [1], percepția individului asupra propriei competențe de a organiza și executa cursul unei acțiuni influențează direct probabilitatea de inițiere și persistență în comportamentul vizat. Astfel, simpla conștientizare cognitivă a unui model de

gândire sau a unei strategii nu garantează transformarea în comportament; este necesară consolidarea autoeficacității prin experiențe vicariante și exemple practice. Așadar, prin relatări transparente și detaliate ale propriilor experiențe – de la implementarea unor tehnici de gestionare a timpului (de exemplu, procedeul *Pomodoro*) până la adoptarea unor strategii de învățare autoreglată sau de adaptare socioprofesională – aceștia devin *modele de rol credibile*. Credibilitatea derivă nu doar din statutul profesional al autorului, ci și din congruența dintre mesaj și practică, precum și din disponibilitatea de a împărtăși dificultățile întâmpinate.

Prin expunerea cititorilor la un proces narativ care include atât obstacolele, cât și soluțiile aplicate se creează condițiile optime pentru învățarea vicariantă (observațională). Aceasta presupune că indivizii își dezvoltă noi comportamente nu doar prin experiență directă, ci și prin observarea acțiunilor altora și a consecințelor acestora [1]. Din perspectivă psihosocială, acest mecanism reduce nivelul de incertitudine, normalizează eșecul ca etapă firească a învățării și întărește convingerea că schimbarea este realizabilă.

Resursele digitale specifice – articolele de tip *how-to*, tutorialele interactive și studiile de caz bazate pe experiențe personale – dobândesc în acest cadru o valoare pedagogică semnificativă. Ele oferă nu doar informație declarativă, ci și ghiduri procedurale și exemple de aplicare contextualizată, sprijinind trecerea de la intenție la acțiune. Potrivit lui S. Sundar și C. Nass [13], caracterul instructiv și persuasiv al acestor resurse derivă din combinația dintre simplitatea explicării, relevanța personală și accesibilitatea imediată a informațiilor. Astfel, cititorii nu se limitează la acumularea cognitivă, ci dispun de un cadru pragmatic pentru internalizarea și experimentarea unor comportamente noi [13].

În consecință, blogurile specializate funcționează ca „laboratoare narative” de experimentare indirectă, în care cititorii pot anticipa, planifica și testa comportamente, reducând riscurile percepute și crescând șansele de reușită. Această dimensiune aplicativă le conferă o valoare unică în raport cu alte forme de diseminare a cunoașterii, fiind mai apropiată de logica învățării experiențiale și de consolidarea autoeficacității prin practici observabile și reproductibile.

Figura 1. Trecerea de la schimbarea cognitivă la acțiune prin consolidarea autoeficacității

Analiza calitativă a corpusului de texte publicate pe platforma *axioblog.md* relevă un model ciclic al trecerii de la schimbare cognitivă la acțiune, proces conceptualizat în Figura 1. Modelul este structurat în patru etape interdependente, care descriu mecanismele psihosociale prin care expunerea la conținut educațional online se transformă în comportamente observabile și durabile.

Prima etapă, *conștientizarea cognitivă*, marchează începutul procesului de restructurare atitudinală. Cititorii iau contact cu informații noi prin lectură și reflecție, fiind provocați să-și reevalueze convingerile anterioare. În această fază, se activează mecanismele de persuasiune narativă și de autorefecție, care declanșează internalizarea unor perspective alternative asupra învățării și dezvoltării personale [7].

A doua etapă, *modelarea vicariantă*, este susținută de rolul pe care autorii de blog îl joacă drept modele credibile. Conform *teoriei învățării sociale* [1], indivizii își formează noi comportamente prin observarea și imitarea modelelor relevante. Relatările autentice, care includ atât succese, cât și obstacole depășite, reduc incertitudinea și cresc încrederea cititorilor că schimbarea este posibilă.

Etapa a treia, *experimentarea asistată*, facilitează trecerea de la intenție la practică. Resursele precum articolele *how-to*, tutorialele și studiile de caz constituie un tip de *scaffolding digital* adaptat la mediul online, oferind suport pentru aplicarea treptată a cunoștințelor. În această fază, autoeficacitatea se consolidează prin experiențe controlate, care reduc riscul de eșec și favorizează învățarea prin încercări succesive [15].

În final, *consolidarea comportamentală* se produce prin repetarea acțiunilor, asociată cu feedback și consoli-

darea autoeficacității [1]. Odată ce comportamentele devin internalizate, acestea se transformă în obiceiuri transferabile în contexte variate – educaționale, profesionale sau sociale. Astfel, blogurile specializate nu se limitează la transmiterea de informații, ci creează condiții pentru dezvoltarea unor practici durabile și orientate spre performanță.

Rezultatele confirmă observațiile din literatura de specialitate, potrivit cărora expunerea la conținuturi online de calitate poate contribui la formarea unor mentalități proactive [7; 14] și la creșterea rezilienței individuale. În plus, mecanismele de modelare comportamentală și de consolidare a autoeficacității, descrise în Figura 1, corelează cu teoriile contemporane privind învățarea mediată digital și educația reflexivă [8].

Așadar, blogurile educaționale pot fi înțelese ca instrumente de *învățare experiențială mediată digital*, capabile să transforme simpla conștientizare cognitivă într-o schimbare comportamentală sustenabilă. Această perspectivă reconfirmă importanța integrării bloggingului reflexiv în practicile educaționale și în strategiile de formare continuă, în vederea cultivării unor indivizi autonomi, rezilienți și orientați spre dezvoltare personală și profesională.

Integrarea acestor două abordări conduce la o înțelegere mai profundă a impactului blogurilor asupra cititorilor. Astfel, lectura blogurilor axiologice poate fi văzută ca un proces dual datorită faptului că cititorii își modifică atitudinile față de gândirea proactivă și învățarea continuă, fiind influențați de normele prezentate în articole și observând aplicarea tehnicilor de productivitate sau metodele de gândire critică pe care aleg să le imite. Această formare nu este pur și simplu teoretică; ea devine efectivă prin intermediul unor exemple bine gândite, prin studii de caz și povești de succes prezentate de autori. Astfel, intensificarea autoeficacității și adaptarea acestor comportamente în viața cotidiană devin nu doar posibile, ci și dorite.

În concluzie: O asemenea sinergie asigură atât *eficacitatea formativă* a blogului (prin schimbarea atitudinilor și intențiilor), cât și *durabilitatea schimbărilor* (prin consolidarea comportamentelor observabile în comunitate), susținând ipoteza că blogurile pot reprezenta instrumente eficiente de formare atitudinală și transformare socială pe trei dimensiuni fundamentale: *cultivarea unei mentalități de creștere, consolidarea autoeficacității prin modelare comportamentală și stimularea gândirii critice și a alfabetizării media*.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman, 1997.
2. Bețivu A. Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor. Teză de

doctorat. Chișinău: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, 2021.

3. Deng L., Allan H. K. Towards a Framework for Educational Affordances of Blogs. În: Computers & Education, vol. 56 (2), 2011, pp. 441-451. Pe: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.09.005>
4. Dweck C.S. Mindset: The New Psychology of Success. New York: Random House, 2006.
5. Fishbein M., Ajzen I. Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach. New York: Psychology Press, 2010.
6. Green M.C., Brock T. C. The role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives. În: Journal of Personality and Social Psychology, vol. 79 (5), 2000, pp. 701-721. Pe: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.5.701>
7. Giles D. C. Parasocial Interaction: A Review of the Literature and a Model for Future Research. În: Media Psychology, vol. 4 (3), 2000, pp. 279-302. Pe: https://doi.org/10.1207/S1532785X-MEP0403_04.
8. Hobbs R. Digital and Media Literacy: A Plan of Action. Washington, DC: Aspen Institute, 2010.
9. Hookway N. Entering the Blogosphere: Some Strategies for Using Blogs in Social Research. În: Qualitative Research, vol. 8 (1), 2008, pp. 91-113. Pe: <https://doi.org/10.1177/1468794107085298>
10. Metzger M.J., Flanagin A.J. Credibility and Trust of Information in Online Environments. În: Journal of Pragmatics, vol. 59, 2013, pp. 210-220. Pe: <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2013.07.012>.
11. Ryan R.M., Deci Ed. L. Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. În: American Psychologist, vol. 55 (1), 2000, pp. 68-78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
12. Richardson W. Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Thousand Oaks: Corwin Press, 2010.
13. Sundar S., Nass C. Conceptualizing Sources in Online News. În: Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol. 78 (1), 2001, pp. 90-104. <https://doi.org/10.1177/107769900107800107>
14. West R.E. et al. Enhancing Social Presence in Online Learning through Asynchronous Video. În: The Internet and Higher Education, vol. 36, 2017, pp. 45-53. Pe: <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.09.001>
15. Yeager D.S., Dweck C. S. Mindsets That Promote Resilience: When Students Believe That Personal Characteristics Can Be Developed. Educational Psychologist, vol. 47 (4), 2012, pp. 302-314.